

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2019**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2019

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2019**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2019

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 400 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2019 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2019

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	4
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	54
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	127
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	191
Секція 12. Сучасні технології в освіті	378

:[, . . , . . . (2019) XV
" :
' , 15-17 ' 2019 ' . C 9 " " (MicroCAD), " " ,
' " (ISSN 2222-2944), 4- , 2. . 123.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3787157>
(),
" " :
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41174>
2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41404>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41404/1/Conference_NTU_KhPI_2019_MicroCAD_Ch_2.pdf

ВЫБОР ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Шевченко В.В., Дзюба Н.И.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

На основании анализа достижений современной энергетики проведен поиск конструктивных решений и проанализированы характеристики электрических генераторов для ветроэнергетических установок (ВЭУ) малой и средней мощности, [1]. В последнее время многие исследователи стали предлагать использовать генераторы с магнитоэлектрическим возбуждением, т.е. с возбуждением от постоянных магнитов (ПМ). Такие конструкции позволяют исключить скользящий контакт, повысить надежность работы генератора и всей ВЭУ, повысить КПД. Использование генераторов с магнитоэлектрическим возбуждением стало возможным в связи с получением новых ПМ, имеющих высокую коэрцитивную силу и возможность долго ее сохранять. Такие магниты позволяют получить в воздушном зазоре значение магнитной индукции до 0,8 – 0,9 Тл, что часто даже превышает значение индукции, получаемое при электромагнитном возбуждении. На рис.1 представлен дисковый синхронный генератор ГДС 15/250, предлагаемый к использованию для ВЭУ малой мощности.

Рисунок 1 - Дисковый синхронный генератор ГДС 15/250, предлагаемый к использованию для ВЭУ малой мощности

- 1 – Крышка со стороны контактных колец; 2 – Выпрямительный блок; 3 – Статор;
4 – Задний подшипник; 5 – Ротор; 6 – Гайка; 7 – Пружинная шайба; 8,10,13 – Шайба;
9 – Шкив; 11 – Вентилятор; 12 – Стяжной болт; 14 – Крышка со стороны привода;
15 – Передний подшипник; 16 – Крышка подшипника; 17 – Шпонка;
18 – Регулятор напряжения; 19 - Болт

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что для ВЭУ малой мощности технически и экономически целесообразно применять генераторы с тангенциально намагниченными ПМ, что позволит несколько снизить стоимость оборудования и, благодаря концентрации ферритовыми магнитами магнитного поля в рабочей зоне, повысить мощность генератора без изменения веса и внешних размеров, что важно для комплектации ВЭУ.

Литература:

1. Шевченко В.В., Кулиш Я.Р. Анализ возможности использования разных типов генераторов для ветроэнергетических установок с учетом диапазона мощности // Харків, Вісник НТУ «ХПІ» - № 65 - 2013 - С. 107-117.